

ISSN 0976 559X

वागीश्वरी

संस्कृतविभागीया विज्ञ-वीक्षिता वार्षिकी शोधपत्री

संख्या-१५

VĀGĪŚVARĪ

Peer Reviewed Multilingual Research Journal

Volume - XV

Department of Sanskrit
Assam University, Silchar
2020

Sumita Purkayastha
01/10/22

Contents

❖	Advaita Vedantic Concepts in Bāul Songs - Suparna Mondal	1
❖	A Pen Picture of Historical Geography of Ancient Kashmir: Depicted in Kṣemendra's Samayamāṭṛkā – Yogmaya Roy & Dipankar Mukhopadhyay	11
❖	Cultural elements revealed in the Svapnavāsavadattam - Dr. Jewti Boruah	17
❖	A Note on Knowledge Society vis-a-vis Sanskrit – Prof. Snigdha Das Roy	27
❖	Kamatapuri or Rajbanshi - the dispute on the denomination: A Study - Kallol Roy	30
❖	A Study on the Management of Aśmarī (Calculi) in the Light of Suśruta Saṁhitā - Hiten Barman	34
❖	The position of the Dakṣiṇāgni in the Sacrificial ground according to the BoudhāyanaŚulvasūtra - Milan Barman	45
❖	Chanda (Metre) applied by Bhāsa in the play Avimārakam - Nandita Debbarma	52
❖	Impact of Previous Rhetoricians on Mammaṭa - Ashim Roy	60
❖	सामवेदे सामगानम् – सुजाताघोष	70
❖	Sanskrit in Assam - A Study - Bhrigu Rajkhowa	73
❖	पारस्करगृह्यसूत्रे वर्णितगर्भाधानसंस्कारस्य प्रासङ्गिकत्वम् – सुस्मिता पुरकायस्थ	80

पारस्करगृह्यसूत्रे वर्णितगर्भाधानसंस्कारस्य प्रासङ्गिकत्वम्

सुस्मिता पुरकायस्थ*

गृह्यसूत्राणां मध्ये सर्वोत्तमं स्थानम् विद्यते शुक्ल-यजुर्वेदस्य पारस्करविरचितगृह्यसूत्रम् । बहुभिः ऋषिभिः संस्कारेषु गर्भाधानसंस्कारस्य वर्णनम् सर्वप्रथमं कृतमस्ति । परन्तु पारस्करेण विवाहसंस्कारस्य अनन्तरं गर्भाधानसंस्कारस्य वर्णनं दीयते । गर्भाधानम् इति शब्दः गर्भः आधीयतेऽनेनेति, आ + धा + करणे ल्युट् इत्यनेन व्युत्पाद्यते ।¹ शिशोर्मातुर्गर्भं बीजरूपेण प्रतिष्ठापनं हि गर्भाधानम् । संस्कारोऽयं किमात्मनिःश्रेयसाय, उत पुत्रनिःश्रेयसाय ।² येन कर्मणा पुरुषः स्ववीर्यं स्त्रियां संस्थापयति तत् गर्भाधानम् इति उच्यते ।³ शौनकः प्रत्यपादयत् यत् यस्मिन् कर्मणि पुरुषेण निषिक्तो गर्भं स्त्रिया धार्यते तत् गर्भालम्भनं गर्भाधानं इति ।⁴ गर्भाधानं परिभाषमाणो जैमिनिराह - "गर्भः संधार्यते येन कर्मणा तद्गर्भाधानमित्यनुगतार्थं कर्मनामधेयम् ।"⁵ पितृ ऋणमपाकरणार्थं प्रजननं कर्म अवश्योपादेयम् इति तत्र तत्र श्रुतिषु स्मृतिषु च श्रूयते ।⁶

* PhD Research Scholar, Department of Sanskrit, Assam University, Silchar.

1 श. क. द्र. २.३२५

2 ऋग्वेद. १०.१८४.१ "विष्णुर्यीनिं कल्पयतु त्वष्टा रुपाणि पिंशतु ।

आसिञ्चतु प्रजापतिर्धाता गर्भं दधातु ते स्वाहा ॥"

3 संस्कारविधि, गर्भाधानप्रकरणम् "गर्भस्याऽऽधानं वीर्यस्थापनं स्थिरीकरणम् ।
यस्मिन्येन वा कर्मणा तद् गर्भाधानम् ॥"

4 वी. मि. सं. प्र. पृ.-१४१ "निषिक्तो यत्प्रयोगेण गर्भः संधार्यते स्त्रिया ।
तद्गर्भालम्भनं नाम कर्म प्रोक्तं मनीषिभिः ॥"

5 पूर्व मीमांसा, जैमिनि, १.४.२

6 म. स्मृ. २.२६ "वैदिकैः कर्मभिः पुण्यैर्निर्षेकादिर्द्विजन्मनाम् ।
कार्यः शरीरसंस्कारः पावनः प्रेत्य चेह च ॥"

गर्भाधानार्थमुपयुक्तसमयः

सर्वेषु धर्मशास्त्रेषु गर्भाधानार्थमुपयुक्तसमयविषये ऐक्यमत्वं दृश्यते । पत्नी शारीरिकरूपेण ऋतुकाले गर्भधारणनिमित्तं समर्था भवति । पारस्करगृह्यसूत्रे विवाहस्य चतुर्थरात्रौ वा ऋतुकाले वा स्त्रियाः स्वेच्छाया यथाकामी भवेत् तदा गर्भाधानम् करणीयम् इति ।⁷ दिवसे गर्भाधानं निषिद्धोऽस्ति, रात्रिषु शेषप्रहरे गर्भाधानं श्रेयमिति मन्यते ।⁸ याज्ञवल्क्य च मनुना कथितम् स्त्रियाः ऋतुकालात् चतुर्थरात्रौः षोडशरात्रौ पर्यन्त्यं गर्भधारणार्थं उपयुक्तमिति ।⁹ अग्निपुराणेऽपि अस्ति-

“षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणामाद्यास्तिस्त्रस्तु गर्हिता ।

व्रजेद्युग्मासु पुत्रार्थी कर्माधिकमिष्यते ॥”¹⁰ इति ।

दिवा संभोगेन अभाग्यशाली, शक्तिहीनः तथा अल्पायुः इति एवंपुत्रः सन्तानः जायते। एवं उचितकाले यः उचितक्रमेण सहवासं प्राप्नोति सः ब्रह्मचारी एव भवति इति प्रश्नोपनिषदि वर्णितम् ।¹¹ चतुर्थरात्रौ यदि गर्भधारणं भवति ततः सः पुत्रः अल्पायुः तथा धनहीनो भवति । पञ्चमरात्रौ स्त्रीसन्ततिं उत्पादयति । षष्ठरात्रौ उदासीनः जायते । सप्तमरात्रौ जाता कन्या बन्ध्या भवति । नवमरात्रौ शुभकन्या जायते । दशमरात्रौ पुत्रः श्रेष्ठ पुरुषो भवति । त्रयोदशरात्रौ कृतस्य कन्या व्यभिचारिणी भविष्यति । चतुर्दशरात्रौ कृतस्य गर्भाधानस्य पुत्रः धार्मिकः, कृतज्ञः, संयमी, दृढ- प्रतिज्ञाशीलश्च भवति । पञ्चदशरात्रौ

7 पा.गृ. सू. १.११.७-८ 'तामुदुह्य यथर्तुं प्रवेशनम् । यथाकामी वा काममाविजनितोः

सम्भवामेति वचनात्'; शा. गृ. सू. १८-१९; गो. गृ. सू. २.५

8 या. स्मृ. १.७९, वी.मि.सं. प्र. भाग-१, बौ.गृ. सू. १.७.४७

9 म. स्मृ. ३.४६ “ऋतुः स्वाभाविकः स्त्रीणां रात्रयः षोडश स्मृताः ।

चतुर्भिरितरैः सार्धमहोभिः सद्भिर्गर्हितैः ॥”

या. स्मृ. १.७९ “षोडशर्तुनिशाः स्त्रीणां तस्मिन्युग्मासु संविशेत् ।

ब्रह्मचर्यैव पर्वाण्याद्याश्चतस्त्रस्तु वर्जयेत् ॥”

10 अग्निपुराणम् १५३.१-२

11 प्र. उप. १.१३, 'प्राणा वा एते स्कन्दन्ति ये दिवा रत्या संयुज्यन्ते ।

ब्रह्मचर्यैव तद्य रात्रौ रत्या संयुज्यन्ते ॥’